

JUEZ COMPETENTE EN PROCEDIMIENTO MONITORIO LABORAL: ¿MUNICIPAL O DEL CIRCUITO?

Samir BONETT ORTIZ¹

Resumen: La Ley 2452 de 2025 adopta el procedimiento monitorio laboral colombiano para pretensiones que no excedan de 20 salarios mínimos legales, siendo de mínima cuantía y única instancia. La regulación de la competencia no señala directamente el juez competente, si el laboral municipal o del circuito. A la fecha, a partir de la redacción del art. 16, en algunos juzgados se ha aceptado, en general, la postura a favor de la incompetencia del juzgado municipal. Ciertamente, la redacción de la norma puede causar la incertidumbre. Sin embargo, acudiendo a los métodos de interpretación y, en especial, al proyecto inicial y trámite legislativo, la conclusión es que la competencia corresponde al juzgado laboral municipal, lo que haría innecesaria una reforma legal.

Palabras clave: Ley 2452 de 2025, procedimiento monitorio laboral, competencia, interpretación, exposición de motivos, trámite legislativo.

INTRODUCCIÓN (PROBLEMA. MÉTODO)

El procedimiento monitorio laboral² es una de las principales novedades de la Ley 2452 de 2025, por medio de la cual se expide en Colombia el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Como es aceptable, la aplicación de una nueva ley procesal puede crear ciertos problemas, lo cual está sucediendo con el monitorio. El reciente inicio de vigencia del nuevo CPTSS, el 2 de abril de 2026, ha causado dificultades, como la competencia³.

Aunque a la fecha de esta reflexión solo han pasado dos meses de vigencia, ya se puede advertir el problema en decisiones contradictorias. En efecto, juzgados laborales municipales han proferido autos para aceptar⁴ y rechazar⁵ la competencia. Incluso, en el mismo Distrito Judicial de Bogotá juzgados municipales han adoptado decisiones opuestas⁶. Esta situación es generalizada en el país, imponiéndose la tesis de la incompetencia del juzgado municipal, como ha sucedido, entre otros, en Cali, Buga, Bucaramanga, Bogotá, Tunja, Medellín y Cartagena.

¹ Profesor de la Universidad Libre Seccional Cúcuta. Doctor en Derecho. Miembro de los Institutos Colombiano e Iberoamericano de Derecho Procesal. samir.bonetto@unilibre.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2619-3117>.

Este artículo corto inédito hace parte del proyecto de investigación «Oportunidades y retos de la administración de justicia y el proceso frente a la tutela judicial efectiva, desarrollo sostenible e inteligencia artificial», del Grupo de Investigación en Derecho Procesal de la Universidad Libre Seccional Cúcuta. En este artículo no se usó inteligencia artificial.

² Bonett Ortiz (2023), Bonett Ortiz (2025).

³ Pérez Sanabria (2026).

⁴ Juzgado Tercero Laboral Municipal de Barranquilla, auto de 23 de abril de 2026, exp. 2026-00079.

⁵ Juzgado Sexto Laboral Municipal de Cali, auto de 23 de abril de 2026, exp. 2026-00137.

⁶ En contra, Juzgado Doce, auto de 8 de mayo de 2026, exp. 2026-00400; a favor, Juzgado Once, auto de 12 de mayo de 2026, exp. 2026-00505.

Debe precisarse que la competencia es privativa⁷, esto es, o es del juzgado municipal o del circuito, pero no de ambos, sin perjuicio de los procesos que se adelantan en lugares donde no existe juzgado municipal, que corresponden al juzgado laboral del circuito (art. 13, inc. 4.º).

El *problema* surge de varias disposiciones que parecen estar en conflicto. Para iniciar, se debe considerar que el art. 286 limita la procedencia del monitorio laboral a pretensiones que no excedan de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la regulación de la competencia se pueden observar las normas en conflicto:

i) El artículo 13 clasifica los procesos según la cuantía, siendo de mínima los que no excedan de 40 salarios mínimos legales y de competencia del juez municipal; y de mayor los que excedan de 40 salarios mínimos legales ante el juez del circuito.

ii) El artículo 16 señala la atribución del juez municipal para «... los procesos ordinarios y ejecutivos que por razón de la cuantía sean de su competencia», no incluyendo el monitorio [lit. D), núm. 1.º]. También fija la del juez del circuito, además de similar regla [lit. C), núm. 8.º], la que es motivo de duda, consistente en que también conoce «En primera instancia, de las controversias consagradas en el artículo 300 de este código y de los demás procesos especiales, excepto el de calificación de la suspensión, de la huelga o paro colectivo y los que por este código se hayan asignado a otros jueces», sumado a una competencia supletoria general [lit. C), núms. 3.º y 9.º].

A partir de estas disposiciones, en principio, se puede sostener que, como el monitorio laboral es de mínima cuantía, el competente sería el juez municipal (art. 13). No obstante, como el artículo que atribuye la competencia indicando los asuntos no lo incluye expresamente y, por el contrario, se asigna al juez del circuito para los procesos especiales, así como supletoria [art. 16, lit. C), núms. 3.º y 9.º], se podría concluir que el competente sería el del circuito.

Con todo, surgen unas preguntas: *i)* ¿la finalidad del nuevo CPTSS fue asignar la competencia al juez municipal o al del circuito? y; *ii)* ¿la redacción del art. 16, lit. C), núm. 3.º; y lit. D), núm. 1.º tiene una laguna, o por el contrario, es coherente con la finalidad de la Ley 2452 de 2025?

Este problema tiene relevancia con la adecuada aplicación del nuevo CPTSS, debido a que, de una parte, generaría incertidumbre en los usuarios de la administración de justicia ante qué juez acudir y; de otra, sería causa de rechazo de demanda, recurso, conflicto de competencia y/o nulidad procesal, que producirían mayor congestión y mora judiciales, siendo un trámite que, por su finalidad y naturaleza, según la Exposición de motivos⁸, procura «... generar una respuesta sumaria y expedita...».

El *problema* objeto de reflexión se formula con esta *pregunta*: ¿cuál es el juez laboral competente para tramitar el procedimiento monitorio laboral: municipal o del circuito? A continuación, plantaremos unos argumentos que pueden contribuir a solucionarlo. Nuestra conclusión es que la competencia es del juzgado municipal.

El *método* de esta reflexión, jurídica y cualitativa, es dogmático y de análisis documental, teniendo como objeto la regulación legal de la competencia en la Ley 2452 de

⁷ Azula Camacho (2016), p. 219.

⁸ Proyecto de ley 051/23 (2023), p. 60.

2025. Para el examen se acude a los métodos de interpretación legal y constitucional, con apoyo en la doctrina clásica y contemporánea sobre la hermenéutica jurídica, y jurisprudencia colombiana. La fuente es la normativa, en particular, el nuevo CPTSS como objeto y las disposiciones legales sobre los métodos de interpretación contenidas en el Código Civil, y los derechos y garantías judiciales consagradas en la Constitución de 1991. Asimismo, el examen se basa en la lectura de providencias judiciales (autos) proferidas por juzgados laborales municipales sobre la aplicación actual de la Ley 2452 de 2025, que permite evidenciar la contradicción de criterio sobre el juez competente. La técnica de recolección de información consiste en el análisis documental de las anteriores decisiones judiciales para identificar su postura.

1. INTERPRETACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA (RESULTADO)

Ante la incertidumbre se debe acudir a la interpretación de la ley⁹. A continuación, se presenta la resolución del problema, en dos partes, así: *i)* Métodos incompletos gramatical y sistemático de interpretación de la Ley 2452 de 2025. Postura a favor de la competencia del juzgado del circuito y; *ii)* Métodos lógico y sistemático de interpretación de la Ley 2452 de 2025 a partir del proyecto inicial y su trámite legislativo. Postura a favor de la competencia del juzgado municipal. La primera es la situación actual, la segunda es nuestra propuesta.

1.1 Métodos incompletos gramatical y sistemático de interpretación de la Ley 2452 de 2025. Postura a favor de la competencia del juzgado del circuito

La Ley 2452 de 2025 regula de manera amplia la competencia de los distintos órganos judiciales de las especialidades laboral y de seguridad social (arts. 7.º a 17). Sin embargo, se debe advertir que ninguna de estas disposiciones, ni las del procedimiento monitorio laboral señalan cuál es el juez competente. No obstante, es posible que el legislador incurra en ciertas deficiencias en la aprobación de la ley, por distintas razones que no tiene objeto tratar acá, pero que pueden ser superadas si se hace una adecuada reflexión.

La lectura de los artículos 7.º a 17 y 286 permite descartar la fijación directa de la competencia en el juez municipal o del circuito. Ciertamente, como se describió en el planteamiento del problema, de acuerdo con la clasificación de los procesos por la cuantía (art. 13), el monitorio laboral es de mínima, siendo de conocimiento del juzgado municipal.

De otra parte, el art. 16 atribuye la competencia al juez municipal solo para procesos ordinarios y ejecutivos [lit. D), núm. 1.º] que, en armonía con el art. 13, sean de mínima cuantía. A su vez, al juez del circuito se le asigna competencia supletoria [lit. C), núms. 3.º y 9.º], resaltando los procesos especiales, lo que incluiría el monitorio, que también es un proceso especial¹⁰, puesto que no fue fijado para el juez municipal. Analizada la cuestión solo desde este punto de vista, esta sería la solución, que se podría fundar en el método gramatical, según el art. 27, inc. 1.º del CC, así como sistemático, porque armoniza dos disposiciones en conflicto.

⁹ Valencia Zea y Ortiz Monsalve (2011), pp. 152-170; Guastini (2014).

¹⁰ La Ley 2452 de 2025, como el Código de 1948, adoptó el criterio de clasificación de los procesos en ordinario y especiales.

Esta ha sido, a dos meses del inicio de la vigencia del nuevo CPTSS, como regla general, la interpretación de los juzgados municipales que han rechazado la demanda, como en Cali¹¹, Buga¹², Bucaramanga¹³, Bogotá¹⁴, Tunja¹⁵, Medellín¹⁶ y Cartagena¹⁷. Como excepción, en Barranquilla¹⁸ juzgados municipales han asumido competencia.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia¹⁹ ha explicado que el método gramatical adoptado en el art. 27, inc. 1.º del CC no se limita al significado de las palabras usadas en la ley, sino que primero exige la claridad de su sentido. Ciertamente, señala el art. 27, inc. 1.º y se resalta la expresión, como lo hace la Corte: «Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu» (subrayado fuera de texto). Sostiene la Corte: «Este último es, precisamente, el entendimiento que la Corte le ha dado recientemente al método de interpretación gramatical, al decir que “*el sentido y alcance de la norma se mide por su intención y no por las palabras con que ella se exterioriza*”...;» (cursiva del texto).

Concluye la Corte: «... la labor interpretativa de una norma de ninguna manera puede circunscribirse, exclusivamente, a las palabras en las que se expresa, sino que, su verdadero sentido conlleva un análisis integral del texto, su historia, la relación con otros preceptos, y la finalidad perseguida con ella».

Siguiendo este significado del método gramatical, es posible afirmar que la lectura indicada de los arts. 13 y 16 del nuevo CPTSS no es acertada, debido a que no consulta antes que el sentido de la ley sea claro, siendo que puede existir incompatibilidad entre la letra de la ley y su finalidad.

Además, el método sistemático de los mismos artículos es incompleto, porque este no consiste solo en la lectura aislada de dos artículos con lagunas, dejando de lado el «contexto de la ley», que es su finalidad, conforme con el art. 30 del CC. También la Corte Suprema de Justicia²⁰, con relación a la interpretación sistemática de la ley procesal, citando a Wach (1977), ha sostenido que «... consiste en asignar a cada norma dentro de ese todo y de ese ordenamiento global, el lugar que le corresponde según la voluntad reconocible de la ley y extraer de esa ubicación conclusiones lógicas sobre el contenido de la misma...».

¹¹ Juzgado Sexto Laboral Municipal de Cali, auto de 23 de abril de 2026. ob. cit.

¹² Juzgado Primero Laboral Municipal de Buga, auto de 28 de abril de 2026, exp. 2026-00035; auto de 20 de mayo de 2026, exp. 2026-00042.

¹³ Juzgado Primero Laboral Municipal de Bucaramanga, auto de 29 de abril de 2026, exp. 2026-00095.

¹⁴ Juzgado Doce Laboral Municipal de Bogotá, auto de 8 de mayo de 2026. ob. cit.; auto de 15 de mayo de 2026, exp. 2026-00417; Juzgado Décimo Laboral Municipal de Bogotá, auto de 27 de mayo de 2026, exp. 2026-00398; auto de 4 de junio de 2026, exp. 2026-00454.

¹⁵ Juzgado Primero Laboral Municipal de Tunja, auto de 14 de mayo de 2026, exp. 2026-00073.

¹⁶ Juzgado Segundo Laboral Municipal de Medellín, auto de 25 de mayo de 2026, exp. 2026-00306; auto de 3 de junio de 2026, exp. 2026-00332.

¹⁷ Juzgado Primero Laboral Municipal de Cartagena, auto de 3 de junio de 2026, exp. 2026-00064.

¹⁸ Juzgado Tercero Laboral Municipal de Barranquilla, auto de 23 de abril de 2026. ob. cit.; Juzgado Cuarto Laboral Municipal de Barranquilla, auto de 20 de mayo de 2026, exp. 2026-00108; auto de 22 de mayo de 2026, exp. 2026-00117.

¹⁹ Sentencia de 18 de diciembre de 2013, exp. 2007-00143-01, pp. 17-18; reiterada en sentencia SC3627-2021, de 2 de noviembre de 2021, pp. 62-63.

²⁰ Auto de 18 de febrero de 1999, exp. 7400, p. 10; reiterado en auto de 7 de febrero de 2013, exp. 2012-02891-00, pp. 6-7.

1.2 Métodos lógico y sistemático de interpretación de la Ley 2452 de 2025 a partir del proyecto inicial y su trámite legislativo. Postura a favor de la competencia del juzgado municipal

Consideramos que el análisis debe ir más allá, usando el método lógico, con fundamento en el art. 27, inc. 2.º del CC, que dispone: «Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento». Asimismo, el método sistemático (CC, art. 30), resaltando que se trata de disposiciones vigentes, de la misma jerarquía, contenidas en la misma reciente ley.

El examen también debe hacerse desde la interpretación constitucional con el principio de interpretación conforme, que según la Corte Constitucional, en sentencia C-054/16²¹, «... las normas legales, entre ellas las previstas en el Código Civil y que definen dichos métodos hermenéuticos, deben ser armonizadas con los derechos, principios y valores constitucionales». Así, el sentido que se asigne debe ser favorable al respeto de los derechos y garantías judiciales, como el acceso a la justicia y debido proceso, en especial, juez natural, motivación de la decisión y plazo razonable.

Se resalta el derecho a ser oído por un «juez competente» consagrado en el art. 8.º, núm. 1.º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y art. 29, inc. 2.º de la Constitución de 1991. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-134/23²² sobre el juez natural señala que «... consiste en que nadie sea juzgado por la autoridad distinta a la competente²³, lo que implica que se conozca con anterioridad y de manera clara quien es el juez al que le corresponde conocer determinados asuntos...». Reitera la característica de «... (ii) la imperatividad, que impide que la competencia dependa de la voluntad de quienes intervienen en el proceso²⁴, incluidas las partes y el juez».

Retomando, partiendo del proyecto de ley es posible aclarar la verdadera finalidad que la Corte Suprema de Justicia, autora del proyecto inicial, y el legislador han querido lograr y, en especial, el alcance más adecuado al nuevo CPTSS. Pensamos que, tal vez, por falta del debido cuidado en la redacción y revisión del texto final, la disposición no fue ajustada al ser aprobada, luego de una modificación sustancial en el trámite legislativo, que es un aspecto relevante que se expone en esta reflexión.

Asumiendo que la competencia del juzgado municipal fuere la finalidad, se observa una laguna, producto de la falta de precisión en la redacción del núm. 1.º del lit. D) del art. 16, al omitirse la referencia al monitorio. No obstante, esta omisión no tiene el efecto de establecerla en el juzgado del circuito. Por el contrario, debe acudir a la «extensión de la ley», de acuerdo con el art. 31 del CC, para aceptar la competencia del juzgado municipal, a partir del «genuino sentido» de la Ley 2452 de 2025, por las siguientes razones:

i) Existe una regla lógica en el ordenamiento procesal de asignar la competencia, cuando se hace por el valor de las pretensiones, de los asuntos de mínima cuantía al juzgado municipal y de mayor al del circuito. En general, existiendo juzgado municipal, cuando se parte del valor, no se adjudica al del circuito el asunto de mínima. En el caso similar, en el

²¹ Sentencia C-054/16, de 10 de febrero de 2016, p. 28.

²² Sentencia C-134/23, de 3 de mayo de 2023, pp. 478-479.

²³ Cfr. Sentencia C-755 de 2013. Nota de la cita.

²⁴ Sentencia C-328 de 2015. Nota de la cita.

monitorio civil del Código General del Proceso²⁵, siendo de mínima cuantía, de donde se tomó parte del modelo laboral, el competente es el municipal.

ii) El proyecto inicial presentado por la Corte Suprema de Justicia el 1.º de agosto de 2023 en el Senado (PL 051/23)²⁶ contenía un diseño, en cuanto a las instancias en el monitorio, totalmente diferente al aprobado como Ley 2452 de 2025. En efecto, era un proceso de doble instancia, debido a que el art. 254, inciso final, que regulaba la segunda instancia, consagraba que «También procederá contra la sentencia dictada en el trámite del proceso monitorio laboral y de seguridad social». Asimismo, el art. 282, par., señalaba los trámites improcedentes²⁷, entre los cuales no estaba la apelación. Esto es coherente con la Exposición de motivos, que explicó: «De igual forma, se regula la posibilidad de apelar las sentencias dentro de los procesos monitorios laborales» (núm. 29)²⁸.

Sobre la importancia de los trabajos preparatorios o exposición de motivos, debe tenerse presente que es un requisito de todo proyecto de ley²⁹. A pesar de que no tiene valor normativo, según Díez-Picazo (1992), si tiene valor interpretativo³⁰, como elemento para establecer la finalidad de la ley. De ahí que para determinar el sentido de la ley, en caso de incertidumbre sobre su alcance, la exposición de motivos representa una relevante fuente de información y camino para seguir por el intérprete.

iii) A partir de lo que el art. 27, inc. 2.º del CC denomina «historia fidedigna de su establecimiento», es decir, la exposición de motivos que contiene la finalidad del proyecto de ley, es claro que el monitorio laboral tendría dos instancias, siendo la primera ante el juzgado municipal y la segunda en el juzgado del circuito. Esto a pesar de que el mismo proyecto inicial en el art. 16, lit. D), núm. 1.º señalara como competencia del juez municipal conocer «... los procesos ordinarios y ejecutivos que por razón de la cuantía sean de su competencia», sin incluir el monitorio, que es el mismo texto de la Ley 2452 de 2025. Siguiendo a Guastini (2014), el argumento de la razonabilidad conduciría a descartar por absurdo que en el proyecto inicial se fijara la competencia en primera instancia del juzgado del circuito y en segunda del tribunal superior.

iv) Luego de presentado el proyecto, en el tercer debate, primero en Cámara³¹ del trámite legislativo, sucedió una modificación sustancial que incluyó expresamente la prohibición de la apelación, que fue aprobado como art. 289, par., quedando claro que este sería de única instancia: «No procederá la intervención de terceros, la formulación de excepciones previas, demanda de reconvenición, el emplazamiento del demandado, el nombramiento de curador ad litem, recurso de apelación contra la sentencia ni el grado

²⁵ Colmenares Uribe (2015), pp. 94-95.

²⁶ Proyecto de ley 051/23 (2023).

²⁷ «Parágrafo. No procederá la intervención de terceros, la formulación de excepciones previas, demanda de reconvenición, el emplazamiento del demandado, el nombramiento de curador ad litem (curador a efectos del juicio), ni el grado jurisdiccional de consulta».

²⁸ Proyecto de ley 051/23 (2023), p. 60.

²⁹ Ley 5. (1992, 17 de junio), arts. 144 y 145.

³⁰ Valencia Zea y Ortiz Monsalve (2011), p. 177, consideran: «Tomados, pues, en su legítimo valor, tales trabajos pueden prestar un doble servicio: primeramente pueden servir para establecer el auténtico alcance de la ley, mediante una restricción del sentido literal; en segundo lugar, pueden servir para ampliar el mismo sentido que se deduce de los propios términos empleados».

³¹ Proyecto de ley 051/23S, 459/24C (2024), pp. 111 (art. 261) y 201 (art. 289, par.).

jurisdiccional de consulta». A pesar de esta modificación, nada cambió en la regulación de la competencia.

v) Otro argumento que sustenta la postura a favor de la atribución del juzgado municipal es también la Exposición de motivos con relación al incremento de la cuantía de 20 a 40 salarios mínimos legales para aliviar la sobrecarga de trabajo de los juzgados del circuito, «... pues la actual cuantía y la condición de procesos de única instancia ha sobrecargado de trabajo a los jueces del circuito» (núm. 4.º, inc. 2.º)³². Sería incoherente sostener que luego de esta base fundamental del proyecto, la Corte Suprema de Justicia, autora del proyecto inicial, y el legislador asignaran la competencia del procedimiento monitorio en primera instancia al juzgado del circuito.

vi) También en el trámite legislativo, en el primer debate en Senado³³, se incluyó el que sería aprobado con una variación formal como inciso 3.º del art. 14, que dispone: «Serán competencia del juez del circuito, sin perjuicio de la cuantía, los procesos de naturaleza especial a que se refiere el artículo 300 de este código». Esta intención de precisar estos procesos (de fuero) como de conocimiento del juzgado del circuito apoya la postura en favor de la competencia en el monitorio laboral del juzgado municipal. Si la voluntad del legislador hubiere sido contraria, bien pudo incluir el monitorio junto a estos otros procesos especiales del art. 300, pero no lo hizo.

Nuestra postura favorable de la competencia del juzgado municipal, a partir de los métodos legales lógico y sistemático de interpretación, así como la interpretación constitucional con el principio de interpretación conforme, se ajusta a la finalidad de la Ley 2452 de 2025. En particular, procura evitar decisiones judiciales contradictorias que conduzcan a mayor congestión y mora judiciales mediante trámites innecesarios, como rechazo de demanda, recurso, conflicto de competencia y/o nulidad procesal, que desconozcan los derechos y garantías judiciales, como el acceso a la justicia y debido proceso, en especial, juez natural, motivación de la decisión y plazo razonable.

Por último, se podría objetar que la solución debe ser la reforma legal para que el legislador precise la competencia. Una reforma se hizo en el monitorio civil ante su omisión como excepción del requisito de procedibilidad en el art. 621 del CGP, situación corregida por la Ley 2220 de 2022 (arts. 68 y 146). Sin embargo, los casos son diferentes; en el monitorio laboral los antecedentes del nuevo CPTSS justifican la interpretación propuesta, siendo innecesaria la intervención del legislador.

2. CONCLUSIÓN (DISCUSIÓN)

i) A partir de los anteriores argumentos, consideramos que el competente para tramitar el procedimiento monitorio laboral de la Ley 2452 de 2025 es el juzgado laboral municipal, sin perjuicio de los procesos que se adelantan en lugares donde no exista juzgado municipal, que corresponden al laboral del circuito (art. 13, inc. 4.º).

ii) La limitación del juzgado municipal a los procesos ordinarios y ejecutivos [art. 16, lit. D), núm. 1.º] debe entenderse como una omisión involuntaria en el trámite legislativo. Por tanto, debe prevalecer la interpretación de la competencia por razón de la cuantía (art. 13),

³² Proyecto de ley 051/23 (2023), p. 58.

³³ Proyecto de ley 051/23 (2024), pp. 17-18 (art. 14) y 137 (art. 14).

excluyendo los procesos especiales atribuidos expresamente a otros órganos judiciales, como los de fuero (art. 14, inc. 3.º) y de calificación de ilegalidad de la suspensión, que corresponde al tribunal superior [art. 16, lit. B), núm. 7.º].

iii) El nuevo CPTSS no fija expresamente dicha competencia, siendo posible en principio, sostener que es del juez del circuito, a partir del art. 16, lit. C), núm. 3.º; y lit. D), núm. 1.º. Fácilmente pudo el legislador incluir el monitorio en el núm. 3.º para atribuirlo al juzgado del circuito, o en el núm. 1.º para asignarlo al municipal, pero no lo hizo. La solución es la adecuada interpretación o la reforma legal, la cual consideramos innecesaria si la jurisprudencia unifica el criterio para que el monitorio laboral cumpla su finalidad.

iv) Como descartamos la reforma legal, pensamos que un examen cuidadoso, a partir de los métodos lógico y sistemático, no solo de la Ley 2452 de 2025, sino del proyecto inicial y su trámite legislativo, permite concluir que la competencia es del juzgado municipal. Esta postura se justifica por la lógica de asignar los asuntos de menor valor al juzgado municipal, el diseño de un monitorio de doble instancia en el proyecto inicial, el mantenimiento de la misma regla de competencia del juzgado municipal para procesos ordinarios y ejecutivos de mínima cuantía contenida en el proyecto inicial y el texto aprobado, la finalidad de incrementar la cuantía para aliviar la sobrecarga de trabajo de los juzgados del circuito, y la inclusión de la competencia del juzgado del circuito en los procesos del art. 300, sin hacerlo con el monitorio.

REFERENCIAS

- Azula Camacho, J. (2016). *Manual de derecho procesal. t. I. Teoría general del proceso* (11.ª ed.). Temis.
- Bonett Ortiz, S. A. (2023). *El procedimiento monitorio laboral*. Ibáñez.
- Bonett Ortiz, S. A. (2025). El procedimiento monitorio laboral según la Ley 2452 de 2025. En E. D. Pérez Sanabria. (Ed.). *El nuevo sistema procesal laboral colombiano. Estudios y análisis de la Ley 2452 de 2025* (pp. 325-339). Tirant – Universidad Libre.
- Colmenares Uribe, C. A. (2015). *El proceso monitorio en el Código General del Proceso*. Temis.
- Guastini, R. (2014). *Interpretar y argumentar* (S. Álvarez Medina, Trad.). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Pérez Sanabria, E. D. (2026, abril 22). El nuevo Código Procesal del Trabajo: entre las dinámicas de la aplicación y las zonas oscuras que generan interpretación. *Ámbito Jurídico*. <https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/analisis-el-nuevo-codigo-procesal-del-trabajo-entre-las-dinamicas-de-la-aplicacion>
- Valencia Zea, A. y Ortiz Monsalve, Á. (2011). *Derecho civil. t. I. Parte general y personas* (17.ª ed.). Temis.
- Wach, A. (1977). *Manual de derecho procesal civil. vol. I.* (T. A. Banzhaf, Trad.). Ediciones Jurídicas Europa-América, EJEA.

NORMAS JURÍDICAS CITADAS

- Constitución Política. (1991, 4 de julio). Asamblea Nacional Constituyente. Gaceta Constitucional núm. 116.
- Ley 84. (1873, 26 de mayo). Congreso de los Estados Unidos de Colombia. Código Civil de los Estados Unidos de Colombia. Diario Oficial núm. 2867.
- Ley 5. (1992, 17 de junio). Congreso de Colombia. Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes. Diario Oficial núm. 40.483.

Ley 1564. (2012, 12 de julio). Congreso de la República. Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial núm. 48.489.

Ley 2220. (2022, 30 de junio). Congreso de la República. Por medio de la cual se expide el Estatuto de Conciliación y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial núm. 52.081.

Ley 2452. (2025, 2 de abril). Congreso de la República. Por la cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Diario Oficial núm. 53.077.

Organización de los Estados Americanos, OEA. Convención Americana sobre Derechos Humanos, 22 de noviembre de 1969.

Proyecto de ley 051/23. (2023). Congreso de la República. Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Gaceta del Congreso núm. 1123 (2023, 23 de agosto).

Proyecto de ley 051/23. (2024). Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley número 51 de 2023 Senado. Congreso de la República. Gaceta del Congreso núm. 292 (2024, 20 de marzo).

Proyecto de ley 051/23S, 459/24C. (2024). Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley número 459 de 2024 Cámara - 51 de 2023 Senado. Gaceta del Congreso núm. 1502 (2024, 19 de septiembre).

JURISPRUDENCIA CITADA

Auto de 18 de febrero de 1999, exp. 7400. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria (MP Carlos Esteban Jaramillo Schloss).

Auto de 7 de febrero de 2013, exp. 11-001-02-03-000-2012-02891-00. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil (mag. Fernando Giraldo Gutiérrez).

Sentencia C-054/16. (2016, 10 de febrero). Corte Constitucional (MP Luis Ernesto Vargas Silva).

Sentencia C-134/23. (2023, 3 de mayo). Corte Constitucional (MP Natalia Ángel Cabo).

Sentencia de 18 de diciembre de 2013, exp. 11-001-31-03-027-2007-00143-01. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil (MP Fernando Giraldo Gutiérrez).

Sentencia SC3627-2021. (2021, 2 de noviembre). Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil (MP Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo).

AUTOS DE JUZGADOS LABORALES MUNICIPALES CITADOS³⁴

Juzgado Tercero Laboral Municipal de Barranquilla, auto de 23 de abril de 2026, exp. 08-001-40-05-003-2026-00079-00.

Juzgado Sexto Laboral Municipal de Cali, auto de 23 de abril de 2026, exp. 76-001-40-05-006-2026-00137-00.

Juzgado Primero Laboral Municipal de Buga, auto de 28 de abril de 2026, exp. 76-111-40-05-001-2026-00035-00.

Juzgado Primero Laboral Municipal de Bucaramanga, auto de 29 de abril de 2026, exp. 68-001-40-05-001-2026-00095-00.

Juzgado Doce Laboral Municipal de Bogotá, auto de 8 de mayo de 2026, exp. 11-001-40-05-012-2026-00400-00.

Juzgado Once Laboral Municipal de Bogotá, auto de 12 de mayo de 2026, exp. 11-001-40-05-011-2026-00505-00.

Juzgado Primero Laboral Municipal de Tunja, auto de 14 de mayo de 2026, exp. 15-001-40-05-001-2026-00073-00.

³⁴ Consulta en la página Web de la Rama Judicial/Publicaciones Procesales: <https://publicacionesprocesales.ramajudicial.gov.co/> Fecha de consulta: mayo a junio de 2026.

Juzgado Doce Laboral Municipal de Bogotá, auto de 15 de mayo de 2026, exp. 11-001-40-05-012-2026-00417-00.

Juzgado Primero Laboral Municipal de Buga, auto de 20 de mayo de 2026, exp. 76-111-40-05-001-2026-00042-00.

Juzgado Cuarto Laboral Municipal de Barranquilla, auto de 20 de mayo de 2026, exp. 08-001-40-05-004-2026-00108-00.

Juzgado Cuarto Laboral Municipal de Barranquilla, auto de 22 de mayo de 2026, exp. 08-001-40-05-004-2026-00117-00.

Juzgado Segundo Laboral Municipal de Medellín, auto de 25 de mayo de 2026, exp. 05-001-40-05-002-2026-00306-00.

Juzgado Décimo Laboral Municipal de Bogotá, auto de 27 de mayo de 2026, exp. 11-001-40-05-010-2026-00398-00.

Juzgado Primero Laboral Municipal de Cartagena, auto de 3 de junio de 2026, exp. 13-001-40-05-001-2026-00064-00.

Juzgado Segundo Laboral Municipal de Medellín, auto de 3 de junio de 2026, exp. 05-001-40-05-002-2026-00332-00.

Juzgado Décimo Laboral Municipal de Bogotá, auto de 4 de junio de 2026, exp. 11-001-40-05-010-2026-00454-00.